

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 396 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror turizmni samarali rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari va ahamiyati	302
N.Sh. Mansurova	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi	356
Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА С ЭЛЕМЕНТАМИ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**Баходурова Сулхия
Азизхожаевна**

кандидат экономических наук,
доцент кафедры инженерной
экономики и управления
ХПИТТУ имени академика
М.С.Осими, Таджикистан

**Акрамова Зарринахон
Башировна**

декан факультета
информатики и энергетики
ХПИТТУ имени академика
М.С.Осими, Таджикистан

Ли Марина Рудольфовна

кандидат экономических
наук, профессор кафедры
«Корпоративная экономика
и управление» Ташкентского
государственного
экономического университета

Ромашкин Роман Анатольевич

кандидат экономических наук,
заместитель директора
ЕЦПБ МГУ им.
М. Ломоносова

**Мухтарова Доната
Равшанбековна**

стажёр кафедры экономики,
НИУ «Ташкентский институт
инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства»

Аннотация: В статье рассматриваются аспекты привлечения бизнеса к образовательной деятельности с целью повышения качества образования и развития кадрового потенциала малого и среднего бизнеса. Разрабатываются необходимые институциональные механизмы для эффективного взаимодействия между бизнесом и вузами. Также выявляются ключевые проблемы и разработаны предложения по решению этих проблем при участии общественных объединений работодателей и привлечении специалистов-практиков.

Ключевые слова: образование, бизнес, институциональные механизмы, специалисты, повышение квалификации, общественные объединения работодателей.

Annotatsiya: Maqolada ta'lim sifatini oshirish va kichik va o'rta biznesning kadrlar salohiyatini rivojlantirish uchun biznesni ta'lim faoliyatiga jalb qilish jihatlari muhokama qilinadi. Biznes va universitetlar o'rtasida samarali hamkorlik qilish uchun zarur institutsional mexanizmlar ishlab chiqilmoqda. Shuningdek, ish beruvchilar jamoat birlashmalari ishtirokida va amaliyotchi mutaxassislarni jalb qilgan holda asosiy muammolar aniqlanib, ushbu muammolarni hal etish bo'yicha takliflar ishlab chiqilmoqda.

Kalit so'zlar: ta'lim, biznes, institutsional mexanizmlar, mutaxassislar, malaka oshirish, ish beruvchilarning jamoat birlashmalari.

Abstract: The article examines aspects of involving business in educational activities in order to improve the quality of education and develop the human resources potential of small and medium businesses. The necessary institutional mechanisms for effective interaction between business and universities are developed. Key problems are also identified and proposals for solving these problems with the participation of public associations of employers and the involvement of practitioners are developed.

Key words: education, business, institutional mechanisms, specialists, advanced training, public associations of employers.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и быстрого технологического прогресса взаимодействие между образованием и бизнесом становится ключевым фактором, способствующим экономическому росту и повышению конкурентоспособности стран. Для Таджикистана, где молодёжь сталкивается с проблемами трудоустройства и существует несоответствие между ожиданиями работодателей и подготовкой выпускников, создание эффективных взаимодействий между образовательными учреждениями и бизнес-сообществом приобретает особую значимость. Необходимость формирования гибкой системы образования, ориентированной на практические навыки, является одной из главных задач современного высшего образования. И одним из решений данной проблемы является внедрение дуальной системы образования в систему профессионального и высшего образования в стране.

Значение дуального образования заключается в следующем. Дуальное образование, в рамках которого теоретическое обучение студентов дополняется практическими навыками на производстве, представляет собой эффективный инструмент для улучшения качества выпускаемых кадров и соответствия их требованиям современного рынка труда. В условиях Таджикистана такое образование может стать конкурентным преимуществом для выпускников, обеспечивая их готовность к реальным вызовам, с которыми они столкнутся на пути интеграции в трудовую сферу. Особое внимание должно быть уделено внедрению элементов дуального образования, таких как проектное обучение, стажировки и практики на местах, а также сотрудничество с представителями бизнеса.

В современных условиях развития как национальной экономики Таджикистана, так и глобальной экономики, где наблюдается «кадровый голод», практическая подготовка молодых специалистов значительно сокращает период их адаптации. В процессе обучения компании получают уникальную возможность для рекрутмента, что позволяет им эффективно подбирать и привлекать будущих востребованных кадров.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данное исследование основывается на аналитических методах, включая обзор существующей литературы по вопросам взаимодействия образования и бизнеса, анализ нормотворческой базы, регулирующей эти отношения в Таджикистане, а также изучение успешных практик внедрения дуального образования в высших учебных заведениях соседних стран. В ходе исследования было уделено внимание примерам, которые могут быть эффективно реализованы в Таджикистане с учётом его экономических и социокультурных особенностей.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

По мнению Е.П. Ильясова в совокупности с произошедшими изменениями в системе профессионального образования структурные сдвиги в уровнях образования занятых привели к сложностям в профессиональной ориентации и трудоустройстве выпускников.

Как отмечает Е.А. «Один из современных трендов высшей школы - ее сближение с реальным сектором экономики, которое выражается в расширении спектра практикоориентированных (прикладных) программ высшего образования, широком привлечении потенциальных работодателей к образовательному процессу, учёте профессиональных стандартов при формировании образовательных программ и т.д., о чем активно заявляют авторы многих научных публикаций».

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Элементы дуального образования

Характеризуя зарубежный опыт внедрения дуального образования, можно выделить несколько ключевых элементов, которые могут быть адаптированы для Таджикистана:

- Проектное обучение: анализируя зарубежный опыт внедрения дуального образования, можно выделить несколько ключевых элементов, которые могут быть адаптированы для Таджикистана. В частности, проектное обучение играет важную роль. В учебных заведениях часто используются гипотетические примеры или же данные, относящиеся к прошлым годам, что в итоге приводит к тому, что результаты исследований остаются неиспользованными на полках академических библиотек.

Опыт зарубежных стран демонстрирует эффективность реализации исследовательских заказов от производства в высших учебных заведениях. Ярким примером является сотрудничество автомобильного концерна FIAT в Турине и Туринского политехнического университета, где студенты получают возможность работать над реальными проектами, связанными с разработкой новых технологий и оптимизацией производственных процессов. Это сотрудничество способствует созданию практикоориентированных заданий, которые студенты выполняют, осознавая важность и актуальность проводимых исследований.

Сотрудничество с предприятиями, как в случае с автомобильным концерном FIAT, позволяет студентам решать реальные задачи, что в свою очередь улучшает их практические навыки и повышает готовность к трудоустройству. Взаимодействие со специалистами из бизнеса в рамках таких проектов способствует более актуальному и глубокому усвоению знаний.

- Стажировки и практики: интеграция стажировок в учебный процесс является ключевым элементом дуального образования. Однако анализ реальных стажировок и практик показывает, что ни студенты, ни предприятия не демонстрируют достаточной заинтересованности в продуктивном прохождении этих этапов. Часто производственные практики имеют скорее экскурсионный характер, нежели практический, что указывает на поверхностный подход студентов, которые рассматривают их лишь как формальность для удовлетворения требований вуза.

В большинстве учебных заведений недостаточно хорошо разработаны программы стажировок, не предусмотрены чёткие инструкции и критерии для закрепления практических компетенций. Это, в свою очередь, приводит к демотивации как со стороны студентов, так и со стороны предприятий, не имеющих ясных регламентов взаимодействия с молодыми специалистами. Со своей стороны, предприятия также могут проявлять недостаточный интерес к организации стажировок, поскольку это сопряжено с дополнительными затратами на оплату наставников и отвлечением их от основной производственной деятельности.

Разработка чётких и взаимовыгодных программ стажировок и практик могла бы значительно повысить качество подготавливаемых специалистов. Такие программы не только помогут студентам накопить практический опыт и наладить деловые контакты, что позитивно влияет на их дальнейшее трудоустройство, но и позволит предприятиям организовать эффективный процесс подбора молодых кадров.

- Приглашённые специалисты-практики: участие специалистов-практиков в учебном процессе вуза играет ключевую роль в повышении актуальности и востребованности образования. Специалисты, обладающие значительным опытом в различных отраслях, способны внести в образовательный процесс практические и теоретические знания, которые напрямую сопряжены с современными требованиями рынка труда. Они могут проводить лекции, мастер-классы и практические занятия, в которых фокусируются на актуальных проблемах в своей области и на новых, востребованных навыках. Такой подход позволяет студентам не только углубить свои знания, но и получить уникальные инсайты, основанные на реальных кейсах и примерах из практики.

Кроме того, взаимодействие студентов с практиками из различных профессиональных сфер помогает формировать у них представление о реальных условиях труда и специфике работы в конкретной отрасли. Специалисты могут поделиться личным опытом и дать рекомендации по вопросам, с которыми они сталкивались в своей карьере, что значительно обогащает образовательный процесс. Это также создаёт платформу для размышлений и обсуждений среди студентов и преподавателей, что ведёт к более глубокому пониманию учебного материала. Преподаватели, участвующие в занятиях, проводимых специалистами-практиками, получают возможность освоить новые методы и подходы, что впоследствии повышает их собственный педагогический опыт и обогащает преподавательскую практику.

Таким образом, интеграция приглашённых специалистов в учебную деятельность вузов не только улучшает качество образования, но и способствует созданию связей между учебным заведением и профессиональным сообществом. Это взаимодействие открывает перед студентами возможности для установления деловых контактов и развития профессиональной сети, что весьма важно для их будущего трудоустройства. Кроме того, подобные инициативы помогают вузам быть в курсе новых тенденций и изменений на рынке труда, что в свою очередь позволяет им адаптировать образовательные программы и соответствовать требованиям времени. Одновременно, преподаватели, взаимодействуя с практиками, развивают свои собственные навыки и компетенции, что также сказывается на качестве образовательного процесса в целом.

2. Поддержка практических навыков преподавателей

Для успешного внедрения дуального образования необходимо не только адаптировать программы обучения, но и повышать квалификацию самих преподавателей. Одним из главных элементов этого процесса является система курсов повышения квалификации, которые должны быть направлены на современные методики обучения и актуальные требования профессиональных стандартов. Важно, чтобы преподаватели не только усваивали новые знания, но и активно применяли их в своём педагогическом процессе. Постоянное обновление образования преподавателей способствует созданию более эффективной и актуальной образовательной среды, что в свою очередь положительно сказывается на подготовке студентов.

Эти курсы могут включать разнообразные форматы, которые сделают обучение преподавателей более гибким и адаптированным к их потребностям. Например, мастер-классы по актуальным трендам предоставляют возможность изучить передовые практики из первых уст. Преподаватели могут участвовать в мероприятиях, проводимых приглашёнными специалистами, и знакомиться с современными методами работы, а также последними достижениями и исследованиями в своей области. Это взаимодействие с практиками обогащает преподавательский опыт и вдохновляет на применение новых идей в учебном процессе.

Кроме того, стажировки в компаниях могут стать важным инструментом обновления знаний преподавателей. Организация стажировок на предприятиях даёт возможность преподавателям получить представление о реальных производственных процессах и актуальных потребностях бизнеса. Это не только укрепляет связи между образовательными учреждениями и рабочими рынками, но также позволяет преподавателям напрямую фиксировать изменения и адаптировать свои курсы для подготовки студентов к требованиям работодателей. Взаимодействие с профессиональными ассоциациями также играет важную роль; оно может помочь преподавателям оставаться в курсе новых стандартов, а также проводить совместные исследования и разрабатывать инновационные учебные программы, что будет способствовать лучшему внедрению дуального образования.

3. Проблемы внедрения дуального образования

Несмотря на значительные преимущества, внедрение дуального образования в Таджикистане сталкивается с рядом проблем, которые могут существенно затруднить этот процесс. Одной из ключевых задач является отсутствие заинтересованности со стороны бизнеса. Многие малые и средние предприятия не всегда способны выделять ресурсы для участия в образовательных инициативах. Эти компании могут считать, что подготовка студентов требует слишком много времени и ресурсов, которые не оправданы, особенно в условиях конкурентного рынка. Без активного вовлечения бизнеса в образовательный процесс переход на дуальную систему становится затруднительным.

Дополнительно бюрократия и недостаток гибкости также представляют собой значительные преграды при внедрении дуального образования. Оформление необходимых документов для организации стажировок и практик может занять слишком много времени, что отпугивает как студентов, так и потенциальных работодателей.

Одна из главных проблем внедрения дуального образования заключается в банальной нехватке квалифицированных кадров. Преподаватели вузов зачастую не обладают достаточным практическим опытом, который необходим для эффективного преподавания в рамках программ дуального

образования. Это возникает из-за того, что многие из них имеют в основном академический бэкграунд и не имели возможности работать в реальных производственных условиях, которые отражают специфику современных профессий. В результате, их знания о происходящих в индустрии изменениях оказываются устаревшими, что затрудняет передачу актуальных сведений и навыков студентам.

Данная ситуация подчёркивает настоятельную необходимость в периодическом переобучении и повышении квалификации педагогов. Важно не просто предоставить преподавателям теоретические знания, но и обеспечить практический опыт, который позволит им быть в курсе последних тенденций и методик. Механизмы повышения квалификации должны включать не только курсы и семинары, но и стажировки на предприятиях, участие в научно-исследовательских проектах и совместные инициативы с представителями бизнеса. Такое всестороннее обучение поможет создать сильный кадровый потенциал в области дуального образования, обеспечивая студентов качественными знаниями и практическими навыками.

Для успешного внедрения дуального образования необходимо создать соответствующую материально-техническую базу внутри вузов. Это требует значительных инвестиций в обновление и модернизацию учебных помещений, создания современных учебных лабораторий и учебных центров, которые могли бы имитировать реальные производственные процессы. Учебные лаборатории должны быть оснащены современным оборудованием, которое используется в индустрии, а также иметь доступ к передовым технологиям и материалам. Это позволит студентам не только изучать теорию, но и применять свои знания на практике, что является одним из центральных аспектов дуального обучения.

Кроме того, доступ к необходимому программному обеспечению является неотъемлемой частью образовательного процесса в условиях внедрения дуального образования. Современные инструменты и технологии - это важный аспект, позволяющий студентам овладевать необходимыми навыками в реальном времени. Вузы должны обеспечить наличие лицензированного программного обеспечения, актуального для специфики подготовки студентов в рамках современных образовательных стандартов. Создание такой инфраструктуры значительно повысит качество образования и позволит вузам подготовить студентов к вызовам и требованиям современного рынка труда.

Таким образом, недостаток инфраструктуры является серьёзной преградой на пути к эффективному внедрению дуального образования. Без должных ресурсов и современных учебных условий обеспечить качественное обучение невозможно. Поэтому важно, чтобы государственные и частные институты активно сотрудничали для финансирования и создания соответствующей материально-технической базы, способствующей развитию системы дуального образования.

Внедрение элементов дуального образования в Таджикистане требует комплексного подхода, представляющего собой симбиоз усилий со стороны государства, вузов и бизнеса. Для достижения успеха в этой форме образования необходимо, чтобы все заинтересованные стороны работали совместно, учитывая уникальные условия и потребности региона. Интеграция дуального образования не может быть реализована в одностороннем порядке и должна основываться на тесном взаимодействии между образовательными учреждениями, бизнесом и государственными органами. Это сотрудничество позволит выработать эффективные стратегии, направленные на преодоление существующих препятствий и создание благоприятной образовательной среды.

Возможные меры для решения существующих проблем и повышения эффективности интеграции могут включать в себя комплекс различных инициатив. Прежде всего, необходимо внимательно оценить текущие реалии рынка труда и требования бизнеса, чтобы определить, какие навыки и компетенции станут критически важными для студентов. Существенное внимание следует уделить созданию платформ для обмена информацией и ресурсами между университетами и предприятиями, чтобы сформировать общее понимание целей дуального образования и его значимости для всех участников процесса.

Одной из ключевых мер является государственная поддержка дуального образования, предполагающая активное участие Министерства образования и науки Таджикистана. Важным шагом является разработка и внедрение национальных программ по поддержке дуального образования, которые будут включать ресурсы для финансирования соответствующих инициатив. Эти программы могут предусматривать различные формы финансовой помощи, такие как субсидии для учебных заведений и предприятиям, которые готовы участвовать в образовательных процессах. Такой подход будет способствовать созданию более устойчивой системы дуального образования и улучшению взаимодействия между вузами и производством.

Кроме того, обучение наставников и повышение их квалификации станет важной задачей для реализации программы. Квалифицированные наставники смогут обеспечить студентам необходимую поддержку и знания во время стажировок и практик на предприятиях. Также важно внедрить льготные условия для предприятий, которые готовы оказывать помощь вузам, например, через налоговые

послабления или субсидии на развитие совместных образовательных программ. Эти меры не только поднимут интерес со стороны бизнеса, но и способствуют созданию более тесных связей между образовательными учреждениями и производственными организациями.

Создание системы для активного вовлечения бизнеса также является необходимым шагом на пути к внедрению дуального образования. Важно, чтобы ВУЗы и представители бизнеса работали в партнёрстве для определения взаимных потребностей и ожиданий. Создание рабочей группы, включающей представителей вузов и бизнеса, позволит оперативно определять требования обеих сторон, а также организовывать совместные проекты, которые будут способствовать расширению возможностей для студентов.

Организация конференций и круглых столов станет отличной платформой для обмена опытом, обсуждения проблем и нахождения эффективных решений. Это также поможет наладить коммуникацию между различными секторами экономики и образованием, что в конечном итоге приведёт к лучшему пониманию рынка труда и его требований. Налаженные связи между бизнесом и вузами смогут стать основой для создания программ стажировок и практик, обеспечивая студентов реальными рабочими местами и практическим опытом.

Новости в области образовательных технологий также играют ключевую роль в успешной интеграции дуального образования. Вузы могут внедрять новые образовательные технологии, такие как электронное обучение и виртуальные симуляции, которые будут служить инструментами для более глубокого взаимодействия теории и практики. Эти технологии помогут сделать образовательный процесс более динамичным и адаптивным к текущим требованиям рынка. Например, виртуальные симуляции могут предоставить студентам возможность решать реальные производственные задачи в безопасной и контролируемой среде.

Кроме того, активное использование дистанционного обучения даст возможность студентам учиться в удобное время и в удобном темпе, что особенно важно в условиях, когда для многих из них совмещение учебы и работы является неотъемлемой частью жизни. Таким образом, внедрение современных образовательных инноваций не только повысит качество обучения, но и сделает его более доступным, что в конечном итоге поможет создать более подготовленных и востребованных на рынке труда специалистов.

Привлечение иностранных партнёров также может внести значительный вклад в развитие дуального образования в Таджикистане. Необходимо наладить сотрудничество с зарубежными университетами и предприятиями, что позволит обмениваться опытом внедрения дуального образования. Такие партнёрства откроют доступ к передовым методам обучения и стажировок, а также создадут условия для совместного развития образовательных программ, отвечающих современным требованиям.

Зарубежные университеты могут предложить свои наработки и лучшие практики в области дуального обучения, что позволит ускорить процесс интеграции таких программ в таджикскую образовательную систему. Кроме того, совместные проекты могут обогатить образовательный процесс для студентов, предоставляя им возможность получить международный опыт и знания. Налаживание таких связей также несомненно повысит престиж местных университетов на международной арене и сделает их более привлекательными для студентов.

Создание профессиональных ассоциаций также может сыграть ключевую роль в социальном и экономическом развитии страны, способствуя взаимодействию между образованием и бизнесом. Эти ассоциации могут стать платформой для организации тренингов и повышения квалификации для участников рынка труда, обеспечивая их актуальными знаниями и навыками. Это в свою очередь повысит интерес студентов к конкретным профессиям и области деятельности, а также сформирует у них более чёткое понимание своих карьерных перспектив.

К тому же, профессиональные ассоциации могут выступить инициаторами различных образовательных проектов, включая стажировки и практики для студентов. Они могут организовывать партнерские программы с университетами, что позволит создавать дополнительные возможности для студентов, которые ищут практический опыт. Более того, активное участие ассоциаций в разработке учебных планов и программ позволит учесть реальные потребности рынка труда и восполнить пробелы в образовательной системе, что значительно повысит качество подготовки будущих специалистов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Взаимодействие образования и бизнеса в Таджикистане является важным условием для повышения качества образования, особенно с внедрением элементов дуального обучения. Опыт, накопленный в других странах, подсказывает, что создание эффективных механизмов сотрудничества может существенно улучшить подготовку кадров и их соответствие современным требованиям рынка труда.

Ключевыми задачами на ближайшие годы являются: разработка актуальных, гибких образовательных программ с элементами дуального образования, обеспечение практического обучения, активное вовлечение бизнеса в образовательный процесс, а также поддержка и инициатива со стороны государства. Успешные действия в этих направлениях помогут создать платформу для улучшения качества образования и повышения конкурентоспособности молодёжи на рынке труда, что, в свою очередь, будет способствовать устойчивому экономическому развитию Таджикистана и повышению его социального уровня.

Системное внедрение дуального образования и привлечение практиков для активного участия в обучении создаст новые возможности для студентов, обеспечит получение ими актуальных знаний и навыков, что в конечном итоге повлияет на уровень их трудоустройства и качество жизни в стране.

Использованная литература

1. Ильясов Е.П. Взаимодействие вузов и работодателей в условиях развития рыночных отношений в экономике и проблема трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования // Ученые записки Казанского государственного университета. Гуманитарные науки. 2008. -Т. 150, кн. 4. -С. 208 – 221.
2. Булаева Т.В. Взаимодействие вуза с работодателем как фактор успешного трудоустройства выпускников. // Устойчивое развитие: наука и практика: Международный электронный журнал, 2014. Вып. 1 (12). -С. 1 – 9. URL: <http://www.yrazvitie.ru/?p=1386>
3. Лысенко Н.Н. Анализ организации взаимодействия предприятий-работодателей и вуза //Профессиональное образование в России и зарубежный опыт. 2015. № 3 (19). -С. 125 – 129.
4. Сагинова О.В., Гришина О.А, Штырно Д.А. Проектное обучение студентов на основе заказов малых и средних предпринимательских структур. //Российское предпринимательство, 2017. Т. 18. № 3. -С. 417– 425.
5. Родионов А.А., Рулевский А.Д. Условия эффективности деятельности базовых кафедр вузов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 2016. -Т. 8. № 1. С. 87–93.
6. Гуськова М.В., Звонников В.И. Взаимодействие работодателей и вузов: вчера, сегодня, завтра //Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. № 6.-С. 48 – 52.
7. Морозова Е.А. Взаимодействие вузов и работодателей как условие качественной подготовки выпускников: мнения экспертов //Вестник КемГУ. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2016. № 1.-С. 70 – 75.
8. Ревзина Е.М. Потребность в формировании новых информационно-коммуникационных моделей интеграции вузов и рынка труда в России. //Коммуникология, 2016. -Т. 4. № 6. -С. 186 – 195.
9. Кекконен А.Л., Сигова С.В. Развитие моделей сотрудничества высшего образования и бизнеса: европейский и российский опыт. //Инновации, 2016. № 3 (209). - С. 82 – 87.
10. Пилипенко С.А, Жидков А.А., Караваева Е.В., Седова А.В. Сопряжение ФГОС и профессиональных стандартов: выявленные проблемы, возможные подходы, рекомендации по актуализации. //Высшее образование в России, 2016. № 6 (202). - С. 5 – 15.
11. Мотовилов О.В. Формирование системы взаимоотношений между вузом и работодателями. //Высшее образование в России, 2016. № 11 (206).-С. 17–27.
12. Ендовицкий Д.А., Коменденко С.Н. Предприятия и вузы: мониторинг сотрудничества. //Высшее образование в России, 2016. № 2. - С. 5–13.
13. Зарубина Н.Н. Молодёжь в условиях анонии: кто примет ответственность за будущее России? //Общественные науки и современность, 2016. № 2. -С. 52 – 63.
14. Малышева А.А. Компетенции молодых выпускников вузов, обеспечивающие конкурентоспособность на рынке труда /А.А. Малышева,И.В. Невраева. //Известия ТПУ, 2006. - Т. 399, № 8. - С. 225–229.
15. Рудашевский В.Д. Бизнес и образование: и конь, и трепетная лань... /В.Д. Рудашевский. //Аккредитация в образовании, 2012. № 5 (57). - С. 24–27.
16. Портер М.Ю. Конкуренция. - М.: Вильямс, 2005. - 608 с.
17. Нехватка инженеров - это угроза для развития. //ЮНЕСКО //Мир науки, 2011. - Т. 9, № 1. - С. 9.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

